

CADMIO Y MERCURIO EN EL MEJILLÓN *Mytilus californianus* (CONRAD 1837) DE LA COSTA OESTE DE BAJA CALIFORNIA

Russell Giovanni Uc Peraza, Efraín Abraham Gutiérrez Galindo y Albino Muñoz Barbosa

Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California, Km 103 Autopista Tijuana-Ensenada, Baja California, México. Apartado Postal 76, C.P. 22800. russell.uc@uabc.edu.mx

Palabras clave: *Mytilus californianus*, biomonitor, contaminación.

Introducción. Los estudios de contaminación por metales pesados en el medio ambiente marino tienen el propósito de proteger los ecosistemas marinos costeros, en general, y la salud humana, en particular. Con este fin, se han utilizado organismos centinelas como indicadores biológicos cuantitativos de la contaminación por metales pesados en el medio marino (1). El objetivo de este estudio es determinar la distribución espacial de contaminación por Hg y Cd en la costa occidental de Baja California mediante el uso del mejillón *Mytilus californianus* con bioindicador. **Metodología.** Se realizaron muestreos de mejillones del 23 de noviembre al 10 de diciembre del 2007, en 8 localidades distribuidas desde la frontera México-E.U.A, hasta la reserva de la Biosfera de Sebastián Vizcaíno, B.C.S. Las localidades de muestreo de norte a sur fueron: Rosarito, Bajamar, Ensenada, Eréndira, Bahía San Quintín, Punta Baja y Bahía San Sebastián Vizcaíno (Los Ojitos y Playa Esmeralda). Para el análisis químico se obtuvieron tres réplicas integradas por 15 organismos, se disectaron separando la gónada y el músculo, para posteriormente llevar a cabo la digestión y se cuantificó el elemento mediante espectrofotometría de absorción atómica, mediante la técnica de flama aire-acetileno para Cd y la técnica de vapor frío para Hg. **Resultados y Discusión.** Se obtuvieron concentraciones máximas de Cd en la localidad de Eréndira ($7.09 \mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$) y los mínimos en Ensenada ($1.33 \mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$), lo cual fue similar a lo obtenido por Muñoz-Barbosa et al. (2000). La distribución espacial de Hg presentó un gradiente norte a sur definido de Rosarito ($0.058 \mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$) a Eréndira ($0.011 \mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$), de acuerdo a estos resultados puede estar relacionado a la influencia antropogénica, debido que la costa norte de Baja California, se encuentra localizada al sur de una de las zonas más industrializadas del mundo (el sur de California, E.U.A.). De manera particular, las descargas de aguas residuales de las metrópolis de San Diego, Los Ángeles, Orange y Ventura en E.U.A. y de las ciudades de Tijuana (Planta de Punta Banderas) y Ensenada (Plantas del Gallo y el Sauzal) en el lado mexicano, impactan de manera determinante el ecosistema costero. **Conclusiones.** Las altas concentraciones registradas de Cd se sugieren que éstos pueden estar relacionados por surgencias. Se destaca que la concentración de Hg en organismos presenta un gradiente norte sur, así como también presentó concentraciones por debajo al nivel permitido ($0.5 \mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$) en algunos países (Canada y Australia) para el consumo humano (3). **Agradecimientos.** Agradecemos a la Universidad Autónoma de Baja California y al Instituto de Investigaciones Oceanológicas el financiamiento para la realización de este estudio.

Bibliografía.

1. Gutiérrez-Galindo, E.A, Villaescusa-Celaya, J.A. y Arreola-Chimal, A. (1999). Bioacumulación de metales en mejillones de cuatro sitios selectos de la región costera de Baja California. *Cienc. Mar.* 25(4):557-578.
2. Muñoz-Barbosa, A., Gutiérrez-Galindo, E.A. y Flores-Muñoz G. (2000). *Mytilus californianus* as an indicator of heavy metal on the northwest coast of Baja California, Mexico. *Mar. Environ. Res.* 49:123-144.
3. Kawaguchi, T., Porter, D., Bushek D. y Jones, B. (1999). Mercury in the American Oyster *Crassostrea virginica* in South California, USA, and Public Health Concerns. *Mar. Pollut. Bull.* 38(4): 324-327.